

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нурмуратов Анвар Яхшибаевич МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИМКОНИЯТ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Yusuf Nurmuhammedov Shakarboyevich, Bahodir Nurmuhammedov Shakarboyevich QO‘SHRABOT TUMANIDAGI AYRIM TOPONIMLARNING ETIMOLOGIK VA SINTAKTIK TALQINI.....	12
3. Mukhayyo Fayzullaeva SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF RELIGIOUSLY MARKED ALLUSIONS IN THE LITERARY TEXT.....	18
4. Сапарова Мохира Файзуллаевна ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, В ЧАСТНОСТИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ.....	24
5. Dilnoza Baxodirovna Buronova MUALLIF BADIY USLUBINI O‘RGANISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
6. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Raximov Xasanboy Komiljonovich O‘ZBEK TILI SENTIMENT ANALIZNING NAZARIY MASALALARI.....	36
7. Elov Botir Boltayevich, Hamroyeva Shahlo Mirjonovna, Xusainova Zilola Yuldashevna NLPNING ZAMONAVIY ALGORITMLARI VA KONSEPSIYALARI.....	42
8. Xurshida Narxodjayeva RASMIY MULOQOT MATNINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	58
9. Ulikova Mavluda TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TUSHUNCHASINI AKS ETTIRISHNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI.....	63
10. Абдувалиев Маҳаматжон Арабович КОНЦЕПТЛАР ТАДҚИҚИДА ЛИНГВИСТИК КОНТЕКСТНИНГ ЎРНИ.....	68
11. Эргашева Зиёда Абдурасуловна КАУЗАЛЛИК ВА СУБЪЕКТИВЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ВОҚЕЛАНИШИ.....	74
12. Мардонова Ситора Мардоновна СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ, ВХОДЯЩИХ В 4 КАТЕГОРИИ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....	78
13. Аманов Рахмон Аслонович, Шарипова Латифа Хакимовна БАЛОҒАТ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИ ҚИЗЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИГИ ВА ЯШИРИН ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИК КЛИНИКАСИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ.....	84
14. Хамидов Лутфулло Паизуллаевич БАНК МАТНЛАРИНИНГ ТИПОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ МУАММОСИ.....	88
15. Туракулова Зарина Мардонкуловна УСТАРЕВШАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ПАССИВНОГО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА.....	92
16. Халимова Фирюза Рустамовна КОНЦЕПТ МАЙДОН ТИЗИМИ СИФАТИДА.....	97
17. Воҳидов Абдувахоб ТОЖИК ТИЛИНИНГ САМАРҚАНД ШЕВАСИДА ЙАК(БИР) СОНИ БИЛАН ҲОСИЛ ҚИЛИНГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДА.....	102
18. Азимова Сайёра Хусанбоевна ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА.....	108

19. Tair Akimov XITOIY TILIDAGI IBORA, MAQOL VA MATALLARNING QIYOSI TAHLILI.....	114
20. Maftuna Ibodullayeva Habibullayevna TEACHING INTERACTIVE WAYS OF CONDUCTING RESEARCH TO THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION.....	122
21. Fayzullayeva Dilnoza Ubaydullayevna INCREASING THE ACTIVITY OF STUDENTS IN EDUCATION THROUGH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES.....	129
22. Nurislom Iskandarovich Xursanov DRAMATIK DISKURSNING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	133

Сапарова Мохира Файзуллаевна,
Университет Маъмуна, Хорезм, Хива

ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, В ЧАСТНОСТИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7679674>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена одному из важнейших вопросов современного языкознания - изучению особенностей художественного перевода, включению их в диалектику общности и своеобразия на разных этапах языкового и речевого развития. Значение тезаурусных словарей при переводе художественного произведения велико, поскольку использование тезаурусных словарей повышает привлекательность художественного перевода. Изучение художественного перевода на сопоставимых языках, определение их семантико-грамматических и функционально-стилистических особенностей определяет актуальность эта тема. В статье рассмотрена одна из самых влиятельных классификаций художественного перевода в русском и узбекском языкознании - анализ произведения английского ученого Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» Максуда Шайхзода.

Ключевые слова: художественного перевода, техническая литература, Узбекское переводоведение, классических жанров, перевод

Saparova Mohira Fayzullaevna
Mamun University, Khorezm, Khiva

TRANSLATION ART, IN PARTICULAR THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF KNOWLEDGE ABOUT ARTISTIC TRANSLATION

ANNOTATION

The article is devoted to one of the most important issues of modern linguistics - the study of the features of literary translation, their inclusion in the dialectic of commonality and originality at different stages of language and speech development. The significance of thesaurus dictionaries in the translation of a literary work is great, since the use of thesaurus dictionaries increases the attractiveness of literary translation. The study of literary translation in comparable languages, the definition of their semantic-grammatical and functional-stylistic features determines the relevance of this topic. The article considers one of the most influential classifications of literary translation in Russian and Uzbek linguistics - the analysis of the work of the English scientist William Shakespeare "Romeo and Juliet" by Maksud Shaykhzod.

Key words: literary translation, technical literature, Uzbek translation studies, classical genres, translation

Сапарова Мохира Файзуллаевна,
Маъмун университети, Хоразм, Хива

TARJIMA SAN'ATI, XUSUSAN BADIY TARJIMA HAQIDAGI BILIMLARNING NAZARIY ASOSLARI

ANNOTATSIYA

Maqola zamonaviy tilshunoslikning muhim masalalaridan biri – badiiy tarjimaning xususiyatlarini o'rganish, ularni til va nutq taraqqiyotining turli bosqichlarida umumiylik va o'ziga xoslik dialektikasiga kiritish masalalariga bag'ishlangan. Adabiy asar tarjimasida tezaurus lug'atlarining ahamiyati katta, chunki tezaurus lug'atlardan foydalanish badiiy tarjimaning jozibadorligini oshiradi. Qiyoslanadigan tillardagi badiiy tarjimini o'rganish, ularning semantik-grammatik va funksional-stilistik xususiyatlarini aniqlash ushbu mavzuning dolzarbligini belgilaydi. Maqolada rus va o'zbek tilshunosligida badiiy tarjimaning eng ta'sirli tasniflaridan biri – ingliz olimi Uilyam Shekspirning "Romeo va Juletta" asari Maqsud Shayxzodning tahlili ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: badiiy tarjima, texnik adabiyot, o'zbek tarjimashunosligi, klassik janrlar, tarjima

Перевод - изменено с персидского слово "тарзабан" на арабское. («Тарзабан» означает красивый оратор, красноречивый человек с ослиным языком). На арабский язык оно было передано в форме «переводчик», от которого образовалось «перевод» или «перевод». Узбекские писатели выразили такое понятие такими терминами, как переводачивание (агдариш) и перевод (угириш).

Перевод — вид литературного произведения, заключающийся в воссоздании текста на одном языке с другого языка, — важнейшая форма международного общения. В зависимости от характера исходного и восстановленного текста он подразделяется на художественный, научный и другие виды перевода. В зависимости от того, как представлен оригинал, он может иметь вид тафсира (разъяснение), табдия (преобразовать) или шарх (толкование). Перевод возник в глубокой древности в связи с необходимостью общения между людьми разных племен. Первые идеи о теории перевода были написаны Тулием Цицероном (106-43) в I веке до нашей эры. По его мнению важно передать не слова, а смысл, дословный перевод показывает слабость переводчика. Этот тип устной речи, называемый переводом, сохранился до сих пор, и он нашел отражение в работе переводчиков настоящего времени. [Саломов Г.]

Каждая развитая нация в свое время переводит материалы, относящиеся к десяткам областей науки и культуры (лирические стихи, сказки, романы, техническая литература, медицина, физика, география, история, геометрия и т. д.) с языка сотен народов мира на свой родной язык.

Перевод — это не копирование; скорее, эстетическая потребность переводчика оставляющий след в переводе вне его контроля. Если писатель художественно излагает свои наблюдения над жизненными событиями на языке, то переводчик перевоплощает исходный текст в новый язык. Для этого он должен иметь доскональное знание упомянутой в произведении действительности на уровне автора. Перевод имеет большое влияние на развитие литературы каждого народа, ведь история перевода равна истории литературы. Перевод получил развитие в узбекской литературе с древних времен. Махмуд Кошгари, Рабгузи, Кутб, Навои, Бабур, Мунис, Огахий и работы других авторов занимают большое место в его развитии и в творчестве целом.

Среди узбекских писателей XX века - Чолпон, Гафур Гулам, Ойбек, Абдулла Каххор, Миртемир, Шайхзаде, Мирзакалон Исмаили, Аскад Мухтар, Эркин Вахидов, Абдулла Орипов, Мухаммед Али и др. те, кто эффективно творил в области художественного творчества Т. В области искусства М. Осим, Н. Алимухамедов, Ш. Шомухамедов, К. Кахдорова, О. Шаропов, Ш. Толипов, В. Розиматов, К. Мирмухамедов, А. Рашидов, М. Хакимов, И. Гафуров, М. Мирзоидов, Г. Торабеков, Т. Алимов и других называют профессиональными переводчиками.

Большой прогресс достигнут в развитии научно-технической, общественно-политической литературы на узбекском языке.

Большой вклад в это внесли такие переводчики, как Р. Абдурахдюнов, В. Рахимов, А. Шомахмудов, З. Тинчерова.

Наука переводоведение изучает практику перевода, его особенности, историю, принципы и законы, помогает переводчику выбрать произведение для перевода с учетом межъязыковых различий и других особенностей оригинала, национальных и литературных традиций. В узбекской литературе возникло и сформировалось переводоведение как особая отрасль науки. Искусные переводчики, такие как Абдулхамид Чолпон и Санжар Сиддик, положили начало не только переводной литературе этого периода, но и науке переводоведения, публиковали статьи и брошюры о переводе.

Узбекское переводоведение как специальная наука сформировалось во второй половине прошлого века. К концу века в этой области было подготовлено около 10 докторов наук и более 50 кандидатов наук. проф. Исследования Дж. Шарипова в основном посвящены показу места перевода в истории нашей литературы, а проф. Г. Саломов в основном занимался вопросами современного переводоведения, показывал влияние языковых и литературных традиций на переводческий процесс. А Н. Комилов исследовал прошлое и настоящее переводов классических жанров.

(статья Зухриддина Исомиддинова. www.ziyonet.uz/1998)

Перевод является наиболее активной, популярной и продуктивной формой литературного общения и взаимодействия. «Перевод — это наука о дружбе, перевод делает далеких людей близкими, перевод делает чужого братом, знакомого — дорогим, друга — родственником». В то же время перевод — это искусство. Это не обычный вид искусства. Перевод — это волшебное искусство. Перевод — это «школа литературного образования и мастерства» с большим классом для творческих людей. Поэтому значителен удельный вес перевода и переводчиков в истории мировой литературы, ее обогащение и осмысленность за счет новых произведений.

Он предназначен для непосредственного перевода произведений на иностранном языке на узбекский язык. Основа искусства художественного перевода тесно связана с сохранением целостности содержания и формы и полной передачей духа оригинала и копии. Переводчик должен добиться восстановления художественно-эстетической целостности содержания и формы оригинала.

Об Уильяме Шекспире и его произведении «Ромео и Джульетта».

А пока поговорим о Шекспире, авторе «Ромео и Джульетты», великом английском драматурге, поэте и писателе, который лег в основу научной работы, и об отношении к его творчеству в узбекской переводной литературе. Литературное наследие состоит из произведений поэзии и драмы. «Венера и Адонис» (1593 г.) и «Лукреция» (1594 г.) о римской истории, которые он написал на основе мифологического сюжета в юности, были тепло встречены. Эти произведения, особенно "Сонеты", написанные в 1592-1600 годах, показали, что Шекспир оказался в неразрывной связи с культурой Возрождения. Сонеты Шекспира, входящие в число великих образцов мировой лирики, по тематике делятся на 2 группы: первые 126 сонетов посвящены близкому другу поэта, а сонеты 127-152 описывают чувства любви и страдания лирического героя к своей неверной возлюбленной.

Даты публикации произведений Шекспира соответствуют времени, когда они не были ни написаны, ни исполнены. Были времена, когда Шекспир сначала писал части 2-3, а затем часть 1 своих многочастных произведений. Поэтому литературоведы предпочитают изучать драматургические произведения Шекспира по 4 периодам: 1-й период - 1590-94, 2-й период 1594-1600, третий период 1600-1608, четвертый период 1609-1613. В 1-м периоде драматического творчества Шекспира, кроме эпоса, появляются первые трагедии («Тит Андроник») и комедии («Комедия ошибок», «Отливка упрямой девицы»), «Генрих VI» (часть 2, 1590), «Генрих VI» (3-я часть, 1591), «Генрих VI» (1-я часть, 1592), «Ричард III» (1593) написали первые хроники. Во 2-й период, «Ричард II» (1595 г.), «Хроника близкой трагедии»,

«Генрих IV» (часть 1, 1597 г.), «Генрих IV» (часть 2, 1598 г.) и (1594 г.), «Сон в летнюю ночь», он написал романтические комедии». Венецианский купец» (1596) и трагедии «Ромео и Джульетта» (1595). В этот же период были опубликованы его знаменитые комедии, такие как «Буря из ниоткуда» (1598), «Двенадцатая ночь» (1600).

Великий английский драматург и поэт У. Шекспир очень богат, состоит из одиннадцати трагедий, семнадцати комедий, десяти хроник (произведение, охватывающее историю какого-либо события), пяти поэм (эпосов) и ста пятидесяти четырех сонетов, из которых, а главное, есть образцы творчества, считающиеся шедеврами мировой литературы.

Типы художественных образов и выразительные средства в английском и узбекском языках.

Мы показали образность и эмоциональность как важнейшие специфические черты художественного языка. Средства, служащие для яркого изображения того, что изображено в художественном произведении, яркого выражения чувств и переживаний, в совокупности называются «художественными средствами изображения и выражения». Художественные образы и средства выразительности являются не определяющим признаком художественного языка, а определяющим признаком, которым являются образность (образность) и элементы, усиливающие эмоциональность. Следует сказать, что это понятие в литературоведении также называют «поэтическими приемами», «синтаксическими фигурами», «стилистическими фигурами». Следует также помнить, что неуместно говорить, что одним из этих средств является образ, а это средство выражения, потому что художественная литература описывает средствами слова и выражает через этот образ. То есть во многих случаях выражением служит один инструмент и образ. Есть средства, используемые только в лирических произведениях (например, звуковые повторы), служащие главным образом для усиления выразительности.

Известно, что слова в национальном языке различаются по образительности и выразительности даже в номинативном состоянии. То есть создатель сможет усилить экспрессию и образ, не затрагивая значения слова, только «подбирая слова» из имеющегося словарного запаса. Использование писателем слов, существующих в национальном языке, отличным от общеупотребительного происходит со следующими художественно-эстетическими целями:

1. Передать цвет (дух) периода. Известно, что устаревшие словарные слова - архаизмы и историзмы в обычном разговоре не употребляются. Однако они очень необходимы для придания колорита периода в исторических произведениях искусства. Допустим, что творец, описывающий в своем произведении действительность XV века, естественно, должен будет описать и реалии того периода. То есть цвет того периода характеризуется вещами, событиями, понятиями и т. д., характерными для этого периода, невозможно полностью описать без имен. С другой стороны, язык персонажа, движущегося в среде XV века, уместен, а в его речи используются слова и выражения, типичные для того периода, чтобы сделать образ правдоподобным и законченным.

2. Редко употребляемые в литературном языке диалектизмы полезны для придания окраски месту в художественном произведении. Скажем, в регионах, где разбросаны узбекоязычные, наряду с национальными особенностями, есть и черты, присущие жителям этого региона (обычаи, представления, верования, предметы и т. д.), которые в первую очередь выражены в **шевском языке находит обратное**. Поэтому необходимо использовать диалектизмы для придания красок, характерных для области, изображенной в произведении, для полноценного художественного осмысления характера, движущегося в ней персонажа.

3. Художественному образу свойственна конкретность. Герой пьесы действует в конкретной среде. Большое значение в выражении принадлежности к окружающему миру имеют варваризмы, вульгаризмы, сленг и сленг. Помимо выражения колорита окружающей среды, они важны и в индивидуализации речи персонажа, раскрытии его психики и создании его общего образа.

4. Выражение отношения к предмету изображения. Слова в нашем языке отличаются друг от друга по своей эмоциональной окраске. Писателю необходимо подобрать правильные

слова, чтобы выразить свое отношение к предмету изображения. Например, выбор слова с положительной или отрицательной окраской из списка синонимов может ярко выразить отношение писателя к предмету изображения.

Отклонения на смысловом уровне. Известно, что во время речи мы можем употреблять слова в прямом и переносном смысле. Употребление слова в значении, отличном от его обычного значения, считается отклонением от семантического уровня. Общее название слов, употребляемых в подвижном значении, называется троп (миграция). Существует ряд форм передачи значения слова, тропа, например метафора, метонимия, синекдоха, ирония. Смещения, используемые в художественном произведении, существенно отличаются друг от друга по уровню использования, художественной окраске, уровню эффективности:

а) некоторые миграции уже стали языковым явлением. Например, понятно, что изменилось значение слова в таких словосочетаниях, как «солнце зашло» и «часы тикают», но мы настолько к ним привыкли, что даже не считаем их изменением. При употреблении этих переводов в тексте художественного произведения, естественно, нельзя сказать, что автор сделал отступление на смысловом уровне с определенной художественно-эстетической целью, ибо они были взяты писателем. Возможно, такие движения не выполняют в тексте эстетической функции, их нельзя интерпретировать как художественное событие;

б) в тексте произведения много переводов, которые традиционно используются в художественной литературе. Например, «сахарная губа», «цветочное лицо», «соловей», «фигурка кипариса», «бровной бант», «нарцис коз» и так далее. Эти виды переводов берутся в готовом виде, как и вышеперечисленные, но, в отличие от них, выполняют в тексте эстетическую функцию: усиливают образность, выразительность;

в) по художественно-эстетической функциональности, усилению образности и выразительности особое место занимают метафоры, употребляемые только в определенном тексте в метафорическом смысле, пришедшие в мир как продукт ассоциативного мышления автора. Условно их можно назвать «частными авторскими миграциями». Подобные сдвиги являются результатом смысловых отклонений, допущенных писателем в погоне за определенной художественно-эстетической целью.

Другой тип тропа — синекдоха, которая по существу является формой метонимии. Причина, по которой синекдоха рассматривается как форма метонимии, заключается в том, что существует также перенос смысла, основанный на отношениях между целым и частью, единичным и общим. Именно поэтому специалисты рассматривают синекдоху как количественную форму метонимии. Из стихотворения «Любовь Поттера» Х. Даврона:

От рассвета до заката,
Пока луна не сияет в синеве,
Сказки - пьяные пальцы,
Сказки - красная глина...

И здесь «сказки» — метафора, а «пальцы» — синекдоха. «Сказки» — это волшебные моменты творения гончара, отданного со всей любовью и душой своему делу. Естественно, «пальцы», рассказывающие историю, часть, а целое он имеет в виду - гончар. Или, когда М. Юсуф сказал: «Только эта земля близка сердцу, только тогда счастливы глаза» может быть примером синекдохи.

Другим видом передачи смысла является ирония, представляющая собой передачу, основанную на обратном сравнении. Например, А. Кадирий, Калвак, нарисовав безобразный образ Махзума, в другом месте называет его «Хусни Юсуф», нам ясно, что это сочетание употребляется в обратном смысле. Ирония также широко используется в языке героев. Однако в данном случае оно рассматривается не как миграция, а скорее как высказывание, не соответствующее ни конкретной жизненной ситуации, ни здравому смыслу, ни цели говорящего. Этот метод, основанный на иронии, называется антифразой. Антифраза особенно полезна при выражении отношения писателя к предмету изображения.

Другой тип метафоры — аллегория, в которой абстрактные понятия выражаются через конкретные вещи и события. В художественной литературе аллегории используются более

традиционно, и они достигли застойного состояния. Например, в произведениях искусства «лиса» используется для обозначения хитрости, «волк» — для свирепости, «осел» — для неосторожности, «джибла джибон» — для нетерпения, а «буйвол» — для нетерпения.

В художественной литературе символ также используется как тип движения, близкий по своей сути к аллегории. Отличие символа от аллегории в том, что он употребляется как в прямом, так и в переносном смысле в определенном контексте. Например, образы «звезды», «облака», «весны», «зимы» в поэзии Чолпона — яркий тому пример.

Например, когда мы читаем известное стихотворение Чолпона «Каландар ишки» (любовь дервиша), мы можем понять его как стихотворение на романтическую тему. Однако в пласте символов в этом стихотворении самостоятельно существует другой смысл, и этот смысл был понят теми, кто был духовно близок поэту. Причина в том, что им был известен контекст, в котором понимается значение символов, - жизненный путь поэта, мечты, душевное состояние на момент написания поэмы и другие факторы. Так что и сейчас символический смысл можно понять, если изучить стихотворение в контексте жизненного пути и творческого наследия Чолпона. Мы можем увидеть мысли о природе символа на примере следующего отрывка из стихотворения Р. Парфи:

Я вернулся в печальный угол

Есть сломанная флейта.

Не поклоняйся ему слишком сильно,

Не поклоняйся ему, любовь моя...

«Сломанная флейта» в отрывке — это символ.

Этот символ можно понимать как в его собственном значении (то есть действительно сломанная флейта лежит в том углу), так и в значении утраченных чувств и мечтаний лирического героя. Во втором случае в качестве символа возьмем «сломанную трубу». Другой немаловажной стороной дела является то, что между «сломанной флейтой» и «потерянными чувствами, превратившимися в мечты» нет связи, т. е. нет связи, основанной на сходстве, как в метафоре, или ассоциативной связи, как в метонимии. То есть «сломанная флейта» может условно выражать это содержание только в этом контексте. Это же утверждение относится и к символам «море», «любовь», «море», «звезда», «солнце» в поэме Чолпона «Каландар ишки». Ведь они выражают символическое значение лишь условно (только людям, знающим об условии и контексте), а не в отношении сходства или связи с выражаемым ими символическим значением. Для читателя, не знающего условий и контекста, доступно только непосредственное содержание, поверхностное содержание стихотворения.

Мы понимаем термин интерпретация как синоним термина «интерпретация». Интерпретация означает интерпретировать художественное произведение, усмотреть в нем его сущность, художественный замысел. В широком смысле слово «интерпретация» означает понимание содержания речи или письменного произведения (научного, философского, религиозного, художественного и т. д.) другим лицом, понимание и объяснение его в определенной совокупности (цель литературный критик не только понять, но и объяснить) означает значения. В этом смысле значение слова «интерпретация» в нашем классическом литературоведении, вообще в науке прошлого, частично определяется терминами «комментарий» и «тафсир». Точнее, интерпретация заключается в том, чтобы превратить «язык образов» в художественном произведении в «язык логики», понять и объяснить содержание, выраженное посредством образов.

Выше мы сказали, что в процессе понимания художественного произведения всегда присутствуют анализ и интерпретация, они являются двумя сторонами процесса понимания. Например, «ученик понял произведение искусства» означает, по существу, «ученик истолковал произведение по-своему». В то же время в его понимании произведения присутствуют элементы анализа, ведь даже рядовой читатель в процессе понимания может понять части произведения (например, отдельные эпизоды, персонажи, их поведение в разных ситуациях, слова и т. д.), их представления о значимых отношениях между ними. Как мы уже

говорили, конкретное произведение искусства может быть понято разными читателями по-разному.

Согласно первому из этих взглядов, анализ ведет в процессе понимания, а по второму в переводе более важна позиция интерпретации; в то время как первый требует изучения произведения искусства в совокупности его внутренних и внешних отношений (контекстный анализ), второй ограничивается изучением произведения искусства как отдельного существования и его внутренних отношений (имманентный анализ). Однако оба этих взгляда не могут быть абсолютными, в данном случае правильнее занять «промежуточную» позицию, признать наличие анализа в обоих направлениях, их различие по целям и значимости.

Список литературы

1. M.Mahmudov va O.Abdullayev. “Uilyam Shekspir.Tanlangan asarlar” /M.Shayxzoda tarjimasi.SMI-ASIA.Toshkent,2009
2. Nero R. Shakespeare’s other language. – New York; London: Methuen, 1997. – VI, P. 170.
3. O’zbekistonda badiiy tarjima tarixi. – // Toshkent, O’ZSSR, “Fan” nashriyoti, 1985.
4. Aripov, M., Sharipbay, A., Abdurakhmonova, N., Razakhova B.: Ontology of grammar rules as example of noun of Uzbek and Kazakh languages. In: Abstract of the VI International Conference “Modern Problems of Applied Mathematics and Information Technology - Al-Khorezmiy 2018”, pp. 37–38, Tashkent, Uzbekistan (2018)
5. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
6. Abdurakhmonova N. The bases of automatic morphological analysis for machine translation. Izvestiya Kyrgyzskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2016;2 (38):12-7.
7. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/Foreign Philology: Language. Literature, Education. 2018(3):68.
8. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL). 2019;6(1-2019):131-7.
9. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. Journal of Social Sciences and Humanities Research. 2017;5(03):89-100.
10. Kubedinova L. Khusainov A., Suleymanov D., Gilmullin R., Abdurakhmonova N. First Results of the TurkLang-7 Project: Creating Russian-Turkic Parallel Corpora and MT Systems. Proceedings of the Computational Models in Language and Speech Workshop (CMLS 2020) co-located with 16th International Conference on Computational and Cognitive Linguistics (TEL 2020) .2020/11: 90-101
11. Abdurakhmonova N. Dependency parsing based on Uzbek Corpus. InProceedings of the International Conference on Language Technologies for All (LT4All) 2019.
12. Berry R. The Shakespearean metaphor: Studies in language and form. – London; Basinstoke: Macmillan, 1998. – XI, P. 1 28.
13. Blake N.F. The language of Shakespeare. – Basingstoke; London: Macmillan, 1993. – X, 154p. (The language of lit.)
14. Bushuy A.Rus tilida o’girilgan o’zbek nasrida sharqqa xos musiqiylik poetikasi //Филология. VIII. – Samarqand: Sam DU, 2007. – B. 15-22.
15. Collins Dictionary of English Language. – London; Glasgoe, 1999. – 1690 p.
16. Curren-Aquino D.T. Self-naming of Shakespeare’s early plays // Names. – New York, 1987. – Vol. 35. - № s. – P. 147-163.
17. Dictionary of English Colloquial Idioms. - / Wood F.T. and Hill R. – London: Papermark, 1990. – 384 p.
18. Fowler H. W. A dictionary of modern English usage. – 2 ed./ Rev. by Cower E. – Oxford; New York: OxfordUniv. Press, 1996. – 725 p.

19. Hornby A.S. Oxford student's dictionary of Content English. – Oxford: OxfordUniversity press, 1984. – 769 p.
20. Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi”. - // T.: Sharq, NMK, 1999, -- 184 bet.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000